

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12578890>

УДК 634.13:631.524

**ПРИМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ (ПЕРЕМЕННОЙ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ)
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ СОЗРЕВАНИЯ
ПЛОДОВ ГРУШИ**

Н.С. Киселева,
снс, к.б.н.,
ФИЦ СНЦ РАН,
г. Сочи

Аннотация: В статье дана оценка функционального состояния 9 сортов и гибридов груши различных сроков созревания для выявления оптимальных показателей фотосинтетической активности на плодах в зависимости от их генотипических особенностей. Проведены измерения показателей фотосинтетической активности во время созревания и хранения. Установлено снижение показателя фотосинтетической активности (Kf_T) переменной флуоресценции хлорофилла по мере приобретения съемной зрелости. Выявлено его увеличение при хранении. Определен диапазон значений, характеризующий степень созревания плодов

Ключевые слова: груша, диагностика, переменная флуоресценция, фотосинтетическая активность, плод, съемная зрелость

THE USE OF THE INDICATOR OF PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY (VARIABLE FLUORESCENCE) TO DETERMINE THE DEGREE OF MATURATION OF PEAR FRUITS

N.S. Kiseleva,

Senior researcher, Candidate of biological sciences,
Federal Research Centre the Subtropical Scientific Centre of the Russian
Academy of Sciences (FRC SSC RAS),
Sochi

Annotation: The article gives an assessment of the functional state of 9 varieties and hybrids of a pear of various maturation periods to identify optimal indicators of photosynthetic activity on the fruits, depending on their genotypic characteristics. Measurements of indicators of photosynthetic activity were made during ripening and storage. A decrease in the indicator of photosynthetic activity (KF_T) of the variable fluorescence of chlorophyll was established as removable maturity is acquired. Its increase in storage was revealed. The range of values characterizes the degree of ripening of the fruit is determined

Keywords: pear, diagnosis, variable fluorescence, photosynthetic activity, fruits, removable maturity

Каждая плодовая культура обладает своими особенностями и требует определенных условий для роста и развития. Важнейшим фактором, определяющим рост растений и плодов, являются погодные условия. Они характеризуются в основном температурой воздуха, солнечной радиацией, осадками и влияют на урожайность, качество и вкус плодов, сроки созревания. Адаптивность культурных растений характеризует возможность обеспечивать стабильную и высокую урожайность в изменяющейся среде. Для успешного взаимодействия «генотип-среда» наиболее важны, с одной стороны, продолжительность и тип абиотического воздействия, с другой – механизмы регуляции гомеостаза в изменяющихся условиях среды [1]. Изучение морфологических признаков растения, их изменчивости и сортовой устойчивости позволяет получить подробные сведения о генотипе в целом и его взаимодействии со средой. Взаимосвязь продуктивности с

устойчивостью сорта к основным стресс-факторам среды несомненна, однако на нее влияют и другие факторы, в первую очередь активность и характер работы ассимиляционного аппарата.

Освещение зеленых растений сопровождается усилением выхода флуоресценции, которая, прежде чем достичь постоянного уровня, претерпевает сложные переходные явления. Переменная флуоресценция служит важным диагностическим показателем и используется для изучения фотосинтеза, старения листьев, минерального питания растений, определения устойчивости к неблагоприятным факторам среды, грибным и вирусным болезням [2, 3]. Наша цель заключалась в выявлении оптимальных показателей фотосинтетической активности в плодах груши в зависимости от генотипических особенностей фотосинтетического аппарата у исследуемых сортов и гибридов и температуры окружающей среды.

Место проведения, объекты и методика исследования

Исследования проводились в течение 2013-2023 гг. на коллекционных насаждений ФИЦ СНЦ РАН (г. Сочи), расположенного на бурых лесных слабоненасыщенных почвах на высоте 100 метров над уровнем моря. В качестве объекта исследований взяты 9 генотипов груши разных сроков созревания плодов: (*Pyrus communis* L.) – Бере Жиффар, Вега (ранне-летние); Вильямс, Черноморская Янтарная, Красный Вильямс (летние); осенне-зимние – Бере Боск, Рассвет, гибрид № 8520, Кильчу (*Pyrus pyrifolia* (Burm.f.) Nakai). Оценка сортов груши проведена по программам и методикам селекции, сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур [4, 5]. Изучение функционального состояния растений по параметрам медленной индукции флуоресценции хлорофилла выполняли на портативном хлорофилл-флуориметре LPT-3С (Россия, ВСТИСП) в соответствии с методикой разработчиков [6]. Анализ проводили в 5-ти точках промеров кожицы у плодов. Измерения осуществляли в период вегетации в условиях максимально повышенных температур и активного созревания плодов I-II декады июля-августа, затем в начале подготовки перехода растений к зимнему покою – во II декаде сентября. С помощью компьютеризованной модели прибора в автоматическом режиме учитывался показатель фотосинтетической активности по алгоритму экстраполяции (Kf_T), коэффициент безразмерен. Статистические вычисления проведены в пакете анализа данных MS Office Excel -2007.

Результаты и обсуждение

Степень созревания плодов определяется сложными биохимическими реакциями, в наличии имеются лишь показатели, которые косвенным образом отображают эти процессы. В качестве одного из критериев оценки физиологического состояния плодовых культур служит изменение содержания хлорофилла в кожице [7, 8]. Для каждого сорта существует свой уровень содержания хлорофилла и свой диапазон его изменения. Для диагностики степени созревания плодов проводились измерения показателя фотосинтетической активности во время созревания и хранения.

а

б

В

Рисунок 1 – Измерения показателя фотосинтетической активности переменной флуоресценции хлорофилла кожицы плодов груши во время созревания/хранения:

а) ранне-летние; б) летние; в) осенне-зимние

На рисунке 1 показано распределение по датам показателя в 3-х группах сортов, различных по срокам созревания плодов. Четко видно, что по мере приобретения съемной зрелости, показатель начинает снижаться. При хранении, наоборот, по мере распада хлорофилла и накопления сахаров, начинается увеличение значений показателя. Исходя из полученных данных, определен диапазон значений, характеризующий степень созревания плодов. Так, для сортов ранне-летнего срока созревания плодов показатель фотосинтетической активности составил 0,40-0,50; летних – 0,45-0,60; осенне-зимних – 0,35-0,70.

Таким образом, на основании проведенных нами исследований на груше разработан прогнозирующий метод определения съемной зрелости и срока съема плодов в саду и определен диапазон значений фотосинтетической активности, характеризующий степень созревания плодов (0,35-0,70).

Список литературы

[1] Киселева Н.С. Раскрытие биологического и адаптивного потенциала различных генотипов груши к внешним факторам среды / Н.С. Киселева // Актуальные вопросы плодоводства и декоративного

садоводства в начале XXI века: Сб. докладов конф. 22-26 сентября 2014. – Сочи, ВНИИЦиСК, 2014. 102-108 с.

[2] Корнеев Д.Ю. Информационные возможности метода индукции флуоресценции хлорофилла. / Д.Ю. Корнеев – Киев: «Альтерпрес», 2002. 188 с.

[3] Климов С.В. Спонтанная осцилляция замедленной флуоресценции при диагностике устойчивости сельскохозяйственных растений к неблагоприятным факторам внешней среды / С.В. Климов // Сельскохозяйственная биология, 1996. № 5. 115-122 с.

[4] Программа и методика селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур. – Орел: ВНИИСПК, 1995. 502 с.

[5] Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур. – Орел: ВНИИСПК, 1999. 608 с.

[6] Будаковская О.Н. Новые оптические методы и приборы количественной оценки адаптивного потенциала садовых растений / О.Н. Будаковская // Плодоводство и ягодоводство России – 2011. Т. 27. Ч. 1. 74-79 с.

[7] Родиков С.А. Диагностика физиологического состояния листьев и плодов по спектрам отражения / С.А. Родиков // Научные основы устойчивого садоводства в России: Сб. докладов конф. 11-12 марта 1999. – Мичуринск: ВНИИС им. И.В. Мичурина, 1999. 112-114 с.

[8] Родиков С.А. Влияние температурных условий вегетационного периода на содержание хлорофиллов в кожце яблок / С.А. Родиков//Хранение и переработка сельхозсырья. – 2007. №10. 10-12 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Kiseleva N.S. Disclosure of the biological and adaptive potential of various pear genotypes to external environmental factors / N.S. Kiseleva // Current issues of fruit growing and ornamental gardening at the beginning of the 21st century: Sat. reports of the conference September 22-26, 2014. – Sochi, VNIITSISK, 2014. 102-108 p.

[2] Korneev D.Yu. Information capabilities of the chlorophyll fluorescence induction method. / D.Yu. Korneev – Kyiv: “Alterpres”, 2002. 188 p.

[3] Klimov S.V. Spontaneous oscillation of delayed fluorescence in the diagnosis of resistance of agricultural plants to unfavorable environmental factors / S.V. Klimov // *Agricultural biology*, 1996. No. 5. 115-122 p.

[4] Program and methodology for breeding fruit, berry and nut crops. – Orel: VNIISPK, 1995. 502 p.

[5] Program and methodology for the study of fruit, berry and nut crops. – Orel: VNIISPK, 1999. 608 p.

[6] Budakovskaya O.N. New optical methods and instruments for quantitative assessment of the adaptive potential of garden plants / O.N. Budakovskaya // *Fruit growing and berry growing in Russia* – 2011. Т. 27. Part 1. 74-79 p.

[7] Rodikov S.A. Diagnosis of the physiological state of leaves and fruits using reflection spectra / S.A. Rodikov // *Scientific foundations of sustainable gardening in Russia: Sat. reports of the conference March 11-12, 1999*. – Michurinsk: VNIIS im. I.V. Michurina, 1999. 112-114 p.

[8] Rodikov S.A. The influence of temperature conditions of the growing season on the content of chlorophylls in the skin of apples / S.A. Rodikov // *Storage and processing of agricultural raw materials*. – 2007. No. 10. 10-12 p.

© Н.С. Киселева, 2024

Поступила в редакцию 09.05.2024

Принята к публикации 24.05.2024

Для цитирования:

Киселева Н.С. Применение показателя фотосинтетической активности (переменной флуоресценции) для определения степени созревания плодов груши // *Инновационные научные исследования*. 2024. № 5-1(42). С. 5-11. URL: <https://ip-journal.ru/>